

Петра Могили та Ісаї Копинського, православне братство, яке відіграло значну роль у боротьбі проти покатоличення українського народу.

Всі три вище згадані монастирі були віддані, згідно заповіту Раїни Вишневецької, в пожиттєве користування православної церкви. Ігуменом цих монастирів довгий час був Ісаїя Копинський. Одночасно благодійниця заповідає йому завідувати всіма парафіяльними церквами в її маєтках з підпорядкуванням священників та іншого духовенства [5, 42].

Після смерті Раїни Вишневецької її син Ієремія став лютим ворогом православної віри. Однак і він не зважився ліквідувати православні монастирі, які фундувала мати, хоча у 1636 р. вирвав їх із рук Ісаї Копинського.

Як бачимо, діяльність православної подвизниці Раїни Вишневецької припадала на ті часи, коли релігійна боротьба захопила князівські родини, коли українські князі десятками і сотнями переходили на католицьку віру, коли устояти в православній вірі було важко. Тому для тендітної жіночої натури це було подвигом. Фундовані Раїною Вишневецькою православні монастирі Полтавщини стали оплотом православ'я, осередками національної духовності.

1. Раїна Могилянка, княгиня Вишневецька // Киевская старина. — 1887. — Ноябрь.
2. Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1891. - № 23. — 1 декабря.
3. Полтавщина: Енцикл. довідник / За ред. А.В. Кудрицького. — К.: УЕ. — 1992.
4. Раїна Могилянка, княгиня Вишневецька // Киевская старина. — 1887. — Ноябрь.
5. Балайфа Т. "В Мзарі місяць виглядає..." // Молода громада. — Полтава. — 2000. — 8 вересня.
6. Исторические сведения о Лубенском монастыре // Полтавские губерские ведомости. Неофициальная часть. — 1861. - № 7. — С. 41.

О.Г. Попов, О.П. Коваленко (Одеса)

В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ – ВЧЕНИЙ ТА АРХІЄПІСКОП (ВЛАДИКА ПУКА)

Валентин Феліксович Войно-Ясенецький пройшов шлях від рядового лікаря до лауреата Державної премії, від ординатора до професора. Протягом 25-ти років хірургічної діяльності він розробляв питання гнійної хірургії, регіональної анестезії, топографічної анатомії. Проте написано про нього у науковій та світській літературі дуже мало. І це зрозуміло – адже блискучий лікар світового рівня був водночас (за часів СРСР) і архієпископом Православної Церкви. За часів незалежної України більшість його публікацій була підготовлена переважно російськими церковними фахівцями.

Народився В.Ф.Войно-Ясенецький у 1877 р. у Керчі. У 1898 р. вступив на медичний факультет Київського університету, який з відзнакою закінчив у 1903 р. Рання смерть його дружини і матері чотирьох малюків стало для нього страшним ударом.

У 1921 р., коли священників і церковнослужителів часто арештовували, розстрілювали, висилали, В.Ф.Войно-Ясенецький, вже займаючи посаду професора Ташкентського університету, стає дияконом, а через 2 роки – у 1923 р. – єпископом. Прямолінійний, незгинний, нехтуючий безпекою лікар відверто кинув виклик суспільному страху і обрав шлях мучеництва. У 1923, 1930, 1937 роках Валентина Феліксовича переслідують арешти, заслання. Одинадцять років життя в засланнях тільки зміцнили віру цієї людини – вона давала йому почуття свободи в будь-якій в'язниці. Але навіть при цьому він ніколи не переставав бути лікарем.

У 1934 р. тиражем 10200 примірників друкується книга професора В.Ф.Войно-Ясенецького "Нариси гнійної хірургії". Ця праця – прикраса не тільки

хірургічної, але й усїєї медичної літератури. Напевне, мало у світі книжок, які б були написані з такою літературною майстерністю, чудовою мовою, бездоганним знанням хірургічної справи, нескінченною любов'ю до страждаючої людини.

Війна, що спалахнула у 1941 р., застала його у Красноярську, де він був призначений головним консультантом ряду військових шпиталів. Його лікарський авторитет був настільки великий, що хворих з важкими пораненнями з фронту направляли так: “Красноярсък. Войно-Ясенецькому”.

У 1944 р. вийшла з друку ще одна книга видатного професора “Пізнї резекції при інфікованих вогнепальних пораненнях суглобів”. За ці дві праці у 1946 р. він був нагороджений Сталінською премією I-го ступеню.

В.Ф.Войно-Ясенецький не тільки автор видатних праць з гнійної хірургії та регіональної анестезії, але й має ряд інших заслуг перед хірургією. Так, він вперше у світі розробив метод блокади трійчастого нерва, своєрідний метод операції при защемлених грижах; його лікарські винаходи отримали широке застосування в офтальмології.

В.Ф.Войно-Ясенецький написав дві філософсько-теологічні праці “Про дух, душу та тіло”, “Наука та релігія”. Зміст праці “Про дух, душу та тіло” тісно пов'язаний з ідеями Г. Сковороди та П. Юркевича „Серце і його значення в духовному житті людини, за вченням слова Божого”. Праця “Наука і релігія” (надрукована вперше в Росії у 2000 р.) – значне явище у християнській православній культурі й культурі взагалі.

“Напівзнання – бич нашого часу, – пише Владика Лука, – воно-то й віддаляє нас від Бога. Ми мало знаємо філософію, – продовжує мислитель, – а науку змішуємо з думками вчених”. Він однозначний: “... наука не тільки не суперечить релігії, але більш того – наука приводить нас до релігії”. Книга “Наука і релігія”, на наш погляд, змушує замислитись найвпертіших скептиків над одним із основоположних світоглядних питань: наявність Бога.

За час своєї церковної діяльності Владика Лука (за його словами на 1959 р.) вимовив приблизно 1250 проповідей, з котрих 750 записані і складають 12 томів машинопису. Радою Московської Духовної академії вони були названі “винятковим явищем” в сучасному церковно-богословському житті і “скарбницею пояснення Святого Письма”.

У 1961 р. професор В.Ф.Войно-Ясенецький (архієпископ Лука) пішов із Земного життя. А у 1995 р. був залучений Православною Церквою до образу Святих.

І сьогодні книжки професора Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького передруковуються і допомагають лікарям. Його образ, слова, які він говорив у ХХ ст., молитви до Святого лікують душі людські.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виклощених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

